

Paulo Baptista Guenjere

Método de desfazer como procedimento didático na perspectiva de aprendizagem significativa de Ausubel para a resolução de equações do 1º grau: caso de alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira.

Licenciatura em ensino de Matemática com habilitações em Estatística

Universidade Licungo

Extensão da Beira

2019

Paulo Baptista Guenjere

Método de desfazer como procedimento didático na perspectiva de aprendizagem significativa de Ausubel para a resolução de equações do 1º grau: caso de alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira.

Licenciatura em ensino de Matemática com habilitações em Estatística

Monografia científica a ser apresentado ao Departamento de Matemática e Estatística, Faculdade de Ciências e Tecnologia Extensão da Beira, para obtenção do grau Académico de Licenciatura em ensino de Matemática.

O supervisor:

Prof. Dr. Paulo Diniz

Universidade Licungo

Extensão da Beira

2019

Índice

Lista de abreviaturas	IV
Índice de tabelas	V
Declaração de honra	VI
Dedicatória	VII
Agradecimentos.....	VIII
Resumo.....	IX
Abstract	X
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA	11
1.1. Introdução	11
1.2. Tema	12
1.3. Justificativa	12
1.4. Problematização.....	13
1.5. Hipóteses.....	16
1.6. Objectivos	16
1.6.1. Objectivo geral:	16
1.6.2. Objectivos específicos:.....	16
CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA	17
2.1. Fundamentação Teórica.....	17
2.1.1. Aprendizagem Significativa e Educação Matemática.....	17
2.2. Revisão da Literatura	19
2.2.1. Historial das equações	19
2.2.2. Conceito de equação linear	20
2.2.3. Resolução de equações do 1º grau	20
2.2.4. Método de Esconder.....	22
2.2.5. Método de Desfazer	23
2.2.5.1. Resolução de equação linear usando o método de desfazer.....	24
2.2.5.2. Resolução da equação quando x tem coeficiente negativo	26
CAPÍTULO III: METODOLOGIA	27
3.1. Quanto à forma de abordagem.....	27
3.2. Quanto à modalidade (Tipo de Pesquisa)	27

3.2.1.	Quanto aos objectivos	28
3.2.2.	Quanto aos procedimentos técnicos	28
3.3.	Método de Pesquisa	29
3.4.	População Alvo.....	29
3.5.	Amostra.....	29
3.6.	Critério de selecção.....	29
3.7.	Técnica de colecta de dados.....	30
3.7.1.	Observação	30
3.7.2.	Questionário	30
CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS.....		32
4.1.	Evidências do trabalho de campo	32
4.2.	Organização dos grupos.....	32
4.3.	Análise (qualitativa) da primeira aula assistida (conceito de equações lineares ou do 1º grau).....	33
4.3.1.	Ao Grupo de controlo.....	33
4.3.2.	Ao grupo de experimento.....	36
4.4.	Análise quantitativa dos resultados do pré-teste para os dois grupos.....	37
4.5.	Análise quantitativa dos resultados do pós-teste para os dois grupos	40
4.6.	Análise generalizada dos resultados	43
CAPÍTULO V: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....		45
5.1.	Conclusão.....	45
5.2.	Recomendações.....	46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		47
Apêndice		49
Anexos		50

Lista de abreviaturas

Ed – Edição

Etal– E outros

EGI – Estatística e Gestão de Informação

MINEDH– Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

SNE – Sistema Nacional de Educação

UP – Universidade Pedagógica

UniLicungo – Universidade Licungo

PEA – Processo de ensino e aprendizagem

V – Cinco

VI – Seis

VII – Sete

VIII – Oito

IX – Nove

X - Dez

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences

Índice de tabelas

Tabela 1: Estatística da turma do Grupo 1 (grupo de controlo)	33
Tabela 2: Estatística da turma do Grupo 2 (grupo experimental).....	36
Tabela 3: Análise dos Resultados do Pré – Teste para os dois grupos.....	39
Tabela 4: Análise dos Resultados do Pré – Teste para os dois grupos.....	39
Tabela 5: Análise dos Resultados do Pós – Teste para os dois grupos.....	41
Tabela 6: Análise dos Resultados do Pós – Teste para os dois grupos.....	42

Declaração de honra

Declaro que esta monografia de licenciatura é resultado da minha investigação pessoal e das orientações do meu supervisor, o seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia final.

Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra instituição para a obtenção de qualquer grau académico.

Beira, _____ de _____ de 2019

(Paulo Baptista Guenjere)

Dedicatória

Dedico este trabalho:

Aos meus pais, Baptista e Lúcia e em especial á meu irmão Manuel Baptista Guenjere que incansavelmente têm me dado muita força, apoio financeiro e emocional, pois eles têm servido de meus guias nesta longa caminhada.

Agradecimentos

Meus sinceros agradecimentos:

- a Deus, pela saúde para realizar este trabalho e oportunidade de ingressar na UP-Beira¹;
- à minha família, pelo todo apoio;
- ao meu supervisor Prof. Dr. Paulo Diniz, pelo tempo disponibilizado para supervisionar este trabalho com muita paciência e sabedoria e que tanto me encorajou para tratar deste tema que marca a actualidade.
- à todos os meus docentes, pelo apoio prestado durante a trajectória académica na concepção, realização do trabalho e sua forma final tendo em conta os princípios metodológicos científicos.
- aos meus colegas das turmas de Licenciatura em Ensino de Matemática e EGI, pelos momentos agradáveis que passamos na construção de conhecimentos científicos.
- à todos que de maneira directa e indirecta não mencionados aqui, que apoiaram para a realização deste trabalho, destacando à direcção da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira.

¹ Actual UniLicungo extensão da Beira

Resumo

O foco de interesse desta pesquisa é a aprendizagem de equações lineares na 8ª classe, teve como tema “Método de desfazer como procedimento didático na perspectiva de aprendizagem significativa de Ausubel para a resolução de equações do 1º grau: caso de alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira” e seu objectivo é analisar a contribuição do método de Desfazer na resolução de equações lineares. A questão de pesquisa foi a seguinte: *Será que o método de Desfazer pode contribuir para superar as dificuldades encaradas pelos alunos na resolução de equações do 1º grau?* Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos a pesquisa mista, ou seja, qualitativa e quantitativa. O estudo envolveu 192 alunos divididos em dois grupos, o grupo de controlo e o experimental, tendo sido submetidos a um questionário que serviu como um dos instrumentos de colecta de dados. A matéria de análise foi a forma como os alunos resolveram os exercícios, usando de maneira especial o método comparativo. O resultado dessa análise sugere, entre outras questões, que o método de Desfazer contribuiu para que os alunos resolvessem melhor as equações lineares. O desenvolvimento do trabalho permitiu concluir que o método de Desfazer possui realmente um potencial explorável para a aprendizagem e resolução de equações lineares.

Palavras-chave: Método de Desfazer, Método Formal, equações lineares, Balança de equilíbrio.

Abstract

The focus of interest of this research is the learning of linear equations in the 8th class. It was theme “Method of Undoing as a didactic procedure from the perspective of meaningful learning Ausubel for the resolution of 1st degree equations: case of 8th class student of Ponta-Gêa-Beira Secondary School” and its objective is to analyze the contribution of the Undo Method in solving linear equation. The research question was as followings: *can the Undo Method contribute to overcome the difficulties incarnated by students in solving the 1st degree equations?* For the development of this research we used mixed research, that is, qualitative and quantitative. The study involved 192 students divided into two groups, the control group and experimental group, and were submitted to a questionnaire that served as one of the data collection instruments, the subject of analysis was how students resolved the exercises, using the comparative method in special way. The result of this analysis suggests, among other issues, that the Undo Method contributed to students resolving linear equations better. The development of the work allowed us to conclude that the Undo Method actually has an exploratory bridge for learning and solving linear equations.

Keywords: Undo Method, Formal Method, linear equations, balance balance.

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

1.1. Introdução

A Matemática é vista pela maior parte dos alunos como algo intangível. Portanto, o papel da escola é de ofertar aos educandos a oportunidade de aliar o conhecimento teórico ao conhecimento prático, de forma a garantir assim, melhorias na sua condição social.

O presente trabalho enquadra-se na área científica de didáctica de matemática, cingindo-se na análise da aplicação do Método de Desfazer, pelo que a abordagem do mesmo está centrada no estudo sobre o Método de Desfazer como procedimento didáctico na perspectiva de aprendizagem significativa de Ausubel para a resolução de equações do 1º grau.

A principal motivação para fazer um estudo desta natureza, deve-se ao facto de haver muitas dificuldades no uso de Princípios de Equivalência na resolução de equações em estudo.

PINTO, Neuza Bertoni (1998) citada por FREITAS (2002:9), afirma que: “(...) *o grande desafio do professor é ele identificar esses erros, perceber suas incidências e planejar situações didácticas pertinentes para provocar sua superação, evitando que se transformem em erros sistemáticos*”.

Desta forma, com o presente trabalho pretende-se estabelecer procedimentos alternativos de resolução de equações do 1º grau para garantir a superação de determinados erros e contribuir para o aumento da qualidade no PEA da Matemática.

Em termos estruturais, o trabalho está composto por cinco capítulos, sendo que no primeiro, temos a introdução, com uma breve contextualização do tema, a justificativa da escolha do tema, problematização do tema em questão, os objectivos e as possíveis hipóteses para a resolução do problema. No segundo capítulo, relata-se os assuntos da revisão de literatura e fundamentação teórica, onde se busca a conceitualização de alguns termos e as opiniões de outros autores que abordam matérias relacionadas com equações do 1º grau e sua resolução. No terceiro capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos. O quarto capítulo, debruça-se sobre a análise e discussão dos dados colhidos no terreno nos dois grupos alvos da pesquisa. O quinto capítulo faz menção as conclusões e recomendações.

1.2. Tema

Esta pesquisa desenvolveu-se em torno do seguinte tema: Método de desfazer como procedimento didático na perspectiva de aprendizagem significativa de Ausubel para a resolução de equações do 1º grau: caso de alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira.

1.3. Justificativa

O principal factor motivacional para a escolha deste tema está associado ao programa de Ensino-Aprendizagem da Matemática da 8ª classe, em que no manual do Sistema Nacional de Educação (S.N.E.) recomenda-se um único método de resolução de equações do 1º grau. Tal método, versa sobre o uso de Princípios de Equivalência. Por exemplo, para a equação $2x + 6 = 7$, usando os princípios de equivalência, a sua resolução é: $2x + 6 - 6 = 7 - 6 \leftrightarrow 2x = 1 \leftrightarrow 2x/2 = 1/2 \leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ logo, $\frac{1}{2}$ é a solução desta equação. Este método exige o domínio na aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação a adição e divisão.

Verificamos, portanto, que os alunos da 8ª classe apresentam muitas dificuldades na resolução de equações do 1º grau usando os Princípios de Equivalência. A maior parte dos alunos continua com problemas sérios na resolução de equações lineares, como o caso verificado durante o estágio pedagógico. A equação $2x = 1$ foi resolvida da seguinte forma por alunos: $2x = 1 \leftrightarrow x = 1 - 2$ e a equação $2 - 6x + x = 10 - 4x + 10$, foi assim resolvida: $2 - 6x + x = 10 - 4x + 10 \leftrightarrow -4x + x = 10 - 4x + 10$.

As dificuldades constatadas podem ser causadas pela insuficiência dos algoritmos ou como os professores expõem esse conteúdo, limitando-se por métodos expostos e baseados apenas nas sugestões metodológicas propostas nos livros.

Na literatura existem propostas de vários métodos de resolução de equações lineares, entre os quais alguns se destacam: Método “*de Gerar e Avaliar*”, “*de Esconder*”, “*de Desfazer*”, “*Formal (de Transposição)*”.

O método de gerar e avaliar segundo Bernard e Cohen (1995) citado por ROCHA (2010), consiste em pensar em vários valores para serem testados.

O método de esconder segundo o autor expresso acima, consiste em esconder a incógnita e pensar no valor desconhecido que satisfaz a operação envolvida.

O método do desfazer baseia-se nas noções de inversos operacionais e nas reversibilidades de um processo envolvendo uma ou mais etapas inversíveis. O método relaciona-se com a operação de achar inversas de funções compostas, que é uma ideia mais complexa do que o método em si.

O método formal (de transposição) consiste em transpor ou efectuar a mesma operação em ambos membros de uma equação; aplicação *de Princípios de Equivalência*.

Portanto, para o método de desfazer para resolver $ax + b = c$ por exemplo, toma-se o resultado numérico do segundo membro, e procedendo da direita para esquerda, desfaz-se cada operação pela sua inversa. Entretanto, este método é limitado às equações com uma única ocorrência de termos com a incógnita numa dada posição, isto é, ter um único termo com incógnitas na equação.

Mesmo com suas limitações, o método de Desfazer é importante por estimular a reversibilidade, a análise e a resolução, e concórdiamente, fornece pré-requisitos que podem ser usados na aprendizagem do método Formal ou método de Transposição.

O facto dos alunos usarem o método de transposição de termos como uma rotina de regras para resolver as equações, pode levá-los a uma mecanização de técnicas, sem a compreensão do significado da resolução da equação. Foi nesta óptica que este estudos e desenvolveu.

1.4. Problematização

Durante a nossa vida escolar, bem como a académica, percebemos a resolução de equações como uma poderosa ferramenta para resolver problemas. Estamos tão habituados que em certos momentos chamamos de “xis” determinado valor que podemos encontrar com um simples cálculo mental. Rocha (2010: 40) afirma que, o aluno que tem facilidade em “equacionar problemas e resolvê-los, pode não ter dificuldades em encontrar a solução de problemas”, digamos, mais “complicados”.

Vejamos alguns exemplos:

1. *Qual o número cujo produto por 4 é igual a 36?*

2. *Qual o número cujo produto por 4 é igual a 18?*
3. *A soma de um número com 5 é igual a 13, qual é esse número?*
4. *A soma de um número com seu triplo é igual a 28, qual é esse número?*

Percebe-se no primeiro exemplo que basta ter conhecimento de múltiplos de quatro para dar a resposta correcta. Entretanto, no segundo exemplo a resposta não é tão imediata, visto que, 18 não é múltiplo de quatro. No terceiro exemplo, acreditamos que a resposta seria imediata, pelo facto da noção de contagem que o aluno possa ter, ou seja, de cinco quanto falta para 13. Para uma criança menos experiente, a utilização dos dedos das mãos para se chegar ao resultado seria uma boa estratégia. No entanto, no quarto exemplo a resposta não seria tão imediata, pelo facto de o número desconhecido estar adicionado ao seu triplo.

À medida que o nível de complexidade do problema vai sendo aumentado, cria-se a necessidade da utilização de uma ferramenta algébrica para se chegar à solução do problema. Os exemplos citados podem ser equacionados da seguinte forma matemática:

1. $4x = 36$
2. $4x = 18$
3. $x + 5 = 13$
4. $x + 3x = 28$

Deste modo, escolheu-se a resolução de equações do primeiro grau como objecto de investigação deste estudo, por terem essas equações, um potencial elevado na resolução de problemas, tanto matemáticos como de outras áreas. Por outro lado, o domínio da resolução de equações do 1º grau possibilita aliar vários cálculos matemáticos que tomam essas equações como pré-requisitos.

Um estudo sobre métodos e dificuldades na resolução de equações, de acordo com Freitas (2002), mostrou que existe uma forte influência da mecanização de técnicas de resolução de equações por parte dos alunos. Segundo o autor, isso se deve ao facto da mecanização de técnicas estar associada ao excesso de utilização de frases como: “isolar o x”, “passar e trocar o sinal”, etc.

Trata-se do facto de se ter constatado que os alunos das escolas moçambicanas, em especial na Beira, ser notório que alunos da 8ª classe têm dificuldades na resolução de equações do 1º grau, que podem ser causados por se utilizar um único procedimento de resolução, que

consiste no método da transposição ou princípios de equivalência, isto é, transpor os termos de um membro para outro da igualdade ou desigualdade.

Este método pode ser eficiente quando utilizado com significado, ou seja, com clareza a validade dos procedimentos que transformam as equações em outras equivalentes; por exemplo, realizando a operação inversa ou efectuando a mesma operação em ambos membros da equação.

Entretanto, este procedimento de resolução, quando aplicado mecanicamente, sem a compreensão de equações equivalentes, pode levar os alunos a cometerem determinados erros.

Esses erros podem ser provenientes tanto do facto de efectuar a transposição de termos sem alterar o sinal da operação, tal como afirmam Ponte, Branco e Matos (2009) *apud* BARBEIRO (2012; p. 12) no seu *Quadro – Erros e dificuldades dos alunos na resolução de equações do 1º grau*:

	$16x - 215 = 265 \Leftrightarrow 16x = 265 - 215$	
Transposição incorrecta	$30 = x + 7 \Leftrightarrow 30 + 7 = x$	
de termos	$3x + 5 = 2x \Leftrightarrow 3x = 2x + 5$	Kieran, 1985, 1992
	$7x = x + 8 \Leftrightarrow 7 - 8 = x + x$	

Por outro lado, os alunos efectuam a passagem de um coeficiente ou de um termo independente para outro lado da equação, simplesmente alterando o sinal do número que é transposto, muitas vezes em uma sequência de actos mecânicos, sem a percepção da operação envolvida, que é a essência do método de desfazer.

Conforme Kieran (1992), estudos nessa direcção constataram que muitos alunos aprendem a manipular equações de uma maneira mecânica, usando algoritmo de resolução, que consiste no procedimento “Muda lado-Muda de sinal”.

Um dos aspectos desse olhar pontual segundo Freitas (2002) é ignorar a existência de outros métodos de resolução, além da transposição de termos, como por exemplo o método de desfazer (operar ao inverso).

Assim, com base no exposto acima e para que o trabalho tivesse desde logo um ponto de partida, surge a seguinte questão: **Será que o método de Desfazer pode contribuir para superar as dificuldades encaradas pelos alunos na aprendizagem da resolução de equações do 1º grau?**

1.5. Hipóteses

Em forma de prováveis conjecturas em relação ao tema em voga e da questão deste estudo, avançaram-se as seguintes predições dedutivas:

- Utilizando o Método de Desfazer, podem-se contribuir para a superação das dificuldades algébricas encaradas pelos alunos na resolução de equações lineares ou do 1º grau.
- Sem perca da generalidade, as dificuldades encaradas devem-se:
 - ❖ Ao facto de não existir subsunçores na estrutura cognitiva de alunos para a resolução de equações do 1º grau usando Princípios de Equivalências, neste caso o Método de Desfazer pode criar subsunçores na estrutura cognitiva do aluno.

1.6. Objectivos

Para o sustento desta pesquisa, tivemos como objectivos:

1.6.1. Objectivo geral:

- Averiguar o efeito do método de desfazer na resolução de equações do 1º grau relativamente ao método recomendado nos livros Moçambicano de Matemática da 8ª classe.

1.6.2. Objectivos específicos:

- Comparar os resultados do ensino-aprendizagem usando os métodos de Desfazer e de Esconder na aplicação de princípios de equivalência (método Formal ou de Transposição).
- Explorar a ideia do método de desfazer na resolução de equações lineares usando princípios de equivalência e que sirva como uma ponte na perspectiva significativa de Ausubel.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Fundamentação Teórica

2.1.1. Aprendizagem Significativa e Educação Matemática

Nesta investigação, o conceito de *aprendizagem significativa* tem um papel fundamental. Para Ausubel (1968) *apud* Moreira e Masini (1982), este tipo de construção cognitiva ocorre quando uma nova informação associa-se em conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. O autor define o armazenamento de informações no cérebro humano como altamente organizado, de maneira hierárquica, representando abstrações de experiências do indivíduo. De acordo com esta proposição, elementos mais específicos de conhecimentos são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos.

Quando um conteúdo novo a ser aprendido não estabelece nenhuma ligação com um conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva do aluno, ocorre o que Ausubel denomina de *aprendizagem mecânica*.

A *aprendizagem mecânica*, ao contrário da *aprendizagem significativa*, não estabelece nenhuma relação ou faz uma insignificante relação entre os conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva e a nova informação. Logo, a informação é armazenada de forma arbitrária, ou seja, não faz ligação com os conceitos *subsunçores* específicos. Desta forma:

Um subsunçor é um conceito, uma idéia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que serve de “ancoradouro” a uma nova informação, permitindo ao indivíduo atribuir-lhe significado. “A aprendizagem significativa caracteriza-se por uma interação (não uma simples associação), entre aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações, através da qual estas adquirem significado e são integradas à estrutura cognitiva de maneira não arbitrária e não literal, contribuindo para a diferenciação, elaboração e estabilidade dos subsunçores pré-existentes e, conseqüentemente, da própria estrutura cognitiva.” (AUSUBEL apud MOREIRA, 2006, p.13)

Ausubel define a relação entre a *aprendizagem mecânica* e a *aprendizagem significativa* como um *continuum*. A *aprendizagem mecânica* ocorre até que alguns elementos de conhecimento, relevantes para novas informações na mesma área, existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores, ainda que pouco elaborados. O conteúdo que foi aprendido de forma mecânica futuramente será um subsunçor e auxiliará a *aprendizagem significativa*.

A *aprendizagem mecânica* é necessária quando não há presença de conceitos subsunçores. Desta forma, conceitos subsunçores podem ser vistos como conteúdos ou informações que

assumem um papel relevante na ancoragem de novas informações, tornando a aprendizagem significativa.

Segundo Ausubel (1968) *apud* Moreira e Masini (1982), a aprendizagem significativa pode ocorrer por *recepção* e por *descoberta*. Na aprendizagem significativa por recepção, o conteúdo a ser aprendido é apresentado na sua forma final, enquanto na aprendizagem significativa por descoberta o aluno não recebe um conteúdo na forma final, necessitando analisar e descobrir o seu sentido. Tanto a aprendizagem por recepção como por descoberta serão consideradas significativas se a nova informação se estruturar de forma não arbitrária na estrutura cognitiva. É importante observar que a aprendizagem receptiva não é apenas um processo passivo de abstracção, mas sim um processo activo de interacção com os conceitos já adquiridos.

Em crianças que ainda não frequentam a escola, os conceitos são adquiridos pelo processo que Ausubel (1968) denomina de *formação de conceitos*, que é a aquisição espontânea de ideias genéricas por meio da experiência empírico-concreta, sendo um tipo de aprendizagem por descoberta.

Após esta fase, a maioria dos novos conceitos é adquirida através da *assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa*. Na primeira, considera-se que o assunto deve ser programado de forma que os conceitos mais gerais e inclusivos da disciplina sejam apresentados antes para que, progressivamente, haja um detalhamento da sua especificidade, diferenciando, a cada passo, os itens componentes. A segunda é uma exploração de relações entre ideias, que permite indicar similaridades e diferenças significativas. A assimilação de conceitos é a forma pela qual as crianças mais velhas e os adultos adquirem novos conceitos, relacionando esses novos conceitos com ideias relevantes contidas em suas estruturas cognitivas.

Ausubel (*idem*) recomenda o uso de *organizadores prévios*, que são conteúdos introdutórios apresentados antes do assunto a ser aprendido, servindo de ponte entre o que o aluno (aprendiz) já sabe e o que ele deve saber, com o objectivo de que o novo assunto (material) possa ser aprendido de forma significativa.

Caso o novo assunto seja totalmente não familiar, um *organizador “expositório”* é usado para prover subsunçores relevantes aproximados, subsunçores estes que tentam uma relação super ordenada com o novo material, fornecendo uma ancoragem ideacional em termos do que já é familiar para o aprendiz. Em situação aonde o material seja relativamente familiar, um *organizador “comparativo”* é usado para integrar novas ideias com conceitos basicamente similares existentes na estrutura cognitiva.

Para Ausubel (1968) *apud* Moreira e Masini (1982), os organizadores são eficientes quando apresentados antes do assunto a ser aprendido, pois dessa forma suas propriedades integrativas ficam salientadas. Os organizadores são facilitadores para a aprendizagem de informações potencialmente significativas. Uma maneira de observar se o aprendiz aprendeu de forma significativa é propor uma tarefa de aprendizagem, sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem um perfeito domínio da precedente.

O processo de assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição a , potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, como um exemplo de extensão, elaboração ou qualificação do mesmo.

Ausubel (1968) citado por Moreira e Masini (1982) descreve o processo de subsunção por meio do que ele chama de “princípio da assimilação”, ou seja, uma nova informação, potencialmente significativa a relacionada a um conceito subsunçor existente na estrutura cognitiva A , resulta num produto intelectual $A'a'$ (subsunçor modificado).

Por exemplo, em casos concretos do tema em estudo “a resolução de equações do 1º grau”, será potencialmente *significativa* para o aluno (aprendiz) que já tiver o conceito de inversos operativos na sua estrutura cognitiva, que se relaciona directamente com a ideia de princípios de equivalência durante a resolução de equações do 1º grau. O novo conceito para a resolução de equações lineares usando princípios de equivalência será assimilado pelo conceito específico bem inclusivo de “inverso operativo”. Ou seja, a ideia do método de desfazer servirá de ancoragem (ponte) para a resolução de equações lineares pelos princípios de equivalência. Portanto, deixa-nos bem claro na aplicação do método de desfazer em termos explorativo da ideia de inverso operativo.

2.2. Revisão da Literatura

2.2.1. Historial das equações

“Os primeiros artigos registados de álgebra foram achados no Egipto em 2000 a.c, o nome álgebra surgiu de um tratado escrito por Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi escreveu dois livros, um deles sobre a arte hindu de calcular, o outro considerado o seu livro mais importante, Al-Jabr walmugabalah, contém uma exposição clara e sistemática sobre resolução de equações.

A primeira referência de equações tem notícias que constam no papiro de Rhind, um dos documentos egípcios mais antigos que tratam de matemática escrita há mais ou menos de 4000 anos.

Os árabes cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. Para representar um valor desconhecido a uma situação matemática, ou seja, em uma equação, os árabes chamavam o valor desconhecido em uma situação matemática de *coisa*. Em árabe a palavra *coisa* era pronunciada como **x** a **y**. Daí surge **x** como tradução simplificada da palavra “*coisa*” em árabe.

2.2.2. Conceito de equação linear

As equações do 1.º grau com uma incógnita constituem um tópico importante do Programa de Matemática. Por outro lado, não é fácil definir “equação” de um modo correcto e apropriado para os alunos do ensino básico. No entanto, estes alunos devem desenvolver uma boa ideia do que é uma equação.

Chuquela (2009, p. 65) afirma que “*Chama-se equação linear ou equação do primeiro grau a uma incógnita x , a toda equação que, pela aplicação dos princípios de equivalência pode ser reduzida á forma $ax + b = 0$, coma diferente de 0*”.

2.2.3. Resolução de equações do 1º grau

Na resolução de equação do primeiro grau, segundo Chuquela (2009), aborda-se com maior enfoque o princípio de equivalência na resolução de equações do 1º grau. Tal princípio de equivalência diz que se adicionarmos ambos os membros de uma equação o mesmo número, obtêm-se uma equação equivalente á equação dada (primeiro princípio) ou se multiplicarmos ambos os membros de uma equação pelo mesmo número diferente de zero, obtêm-se uma equação equivalente á dada (segundo princípio).

Uma das resoluções segundo o autor é:

$$7 + x = -5 \Leftrightarrow 7 - 7 + x = -5 - 7 \Leftrightarrow x = -12$$

Verifica-se nessa resolução que foi cumprido o princípio de equivalência para que seja esclarecido, porque se trocou o sinal do termo 7 quando foi tirada de um membro para o outro.

Neste caso o aluno deve entender bem o primeiro princípio, pois caso não o entenda trará solução errada.

No desenvolvimento de abordagem de Nhêze (1998) privilegia também a resolução de problemas, como é o caso que se segue:

O dobro da diferença de um número com três é 8. Qual é este número?

A fórmula será: $2(x - 3) = 8$ onde x é o número procurado.

Se o aluno não tiver o domínio do jogo de sinais e da propriedade distributiva da multiplicação em relação a subtração, esta dificuldade poderá conduzir o aluno a um resultado errado.

Nesta perspectiva, Freitas (2002) analisou, em sua pesquisa, aspectos relativos a procedimentos de resolução de equações do 1º grau utilizados por alunos do primeiro ano de ensino médio numa escola particular de São Paulo. A análise dos procedimentos correctos e incorrectos revelou que há uma forte influência da mecanização de técnicas associadas a utilização de frases como: “isolar o x ”, “passar e mudar o sinal”. A realização dessa pesquisa, permitiu ao Freitas (2002:102) ainda concluir que, durante a resolução, os alunos efectuem transposição incorrecta de termos (não efectuem a alteração do sinal na transposição dos termos).

Essas dificuldades têm preocupado grande parte de pesquisadores sobre o assunto que, aqui, estamos tratando. Em comunhão de ideias, Rocha (2010) considera importante, tal como Freitas (2002) e Barbeiro (2012), que os alunos saibam resolver as equações do 1º grau, pois estas constituem um dos pré-requisitos para a resolução algébrica de sistemas de equações. Em jeito de contribuição, Rocha (2010:40) apresenta a explicação superficial de 4 métodos de resolução de equações lineares, dos quais: (1) método de gerar e avaliar, (2) método de esconder, (3) método de desfazer e (4) método formal (uso de princípios de equivalência).

Quando Freitas (2002) faz a análise dos erros dos alunos, na sua pesquisa, procura perceber e dar encaminhamento para a abordagem de novos métodos de resolução de equações no ensino Fundamental e médio para a superação de determinados erros. O autor mostrou-se preocupado, pois a resolução incorrecta de equações apresentou maior frequência.

Quanto à preocupação com os erros dos alunos, há que ressaltar alguns dos resultados encontrados por Barbeiro (2012), no âmbito da sua dissertação de Mestrado na Universidade Lisboa. Nessa pesquisa, buscou-se analisar os erros e dificuldades dos alunos de uma turma do 7º ano de escolaridade na resolução de equações do primeiro grau a uma incógnita, em particular na resolução de problemas envolvendo equações. As questões que cativaram o interesse da autora para desenvolver a sua pesquisa foram: Quais as dificuldades e os erros mais significativos que

os alunos do 7º ano apresentam na resolução de equações do primeiro grau a uma incógnita? Que estratégias e dificuldades apresentam os alunos do 7º ano na resolução de problemas envolvendo equações?

Os resultados dessa pesquisa, revelaram que algumas das dificuldades manifestadas pelos alunos estão relacionadas com a crescente complexidade das expressões envolvidas nos dois membros da equação, em particular nas que envolvem o uso de parêntesis. Alguns dos erros mais evidentes resultam de erros nas operações aritméticas e algébricas, e também na utilização da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.

2.2.4. Método de Esconder

Este método está relacionado com cálculo mental (método de Esconder), nos exercícios do tipo:

$$\square + 4 = -11$$

Neste caso, faz-se a seguinte pergunta: Qual é o valor que colocado no lugar de quadrado torna a proposição verdadeira? A resposta para esta pergunta é -15 .

O método de esconder, consiste em esconder a incógnita e pensar no valor desconhecido que satisfaz a operação envolvida.

Exemplo 1: $x + 5 = 7$

Inicia-se sempre colocando uma questão ao aluno para dar o começo do método, “qual é o número que colocado no lugar de xis (quadrado) torna a igualdade verdadeira?”

O aluno vai pensando, pensando e deve responder.

Neste caso, $2 + 5 = 7 \leftrightarrow 7 = 7$

Logo, $x = 2$

Exemplo 2: $3(5 + x) = 15$

Neste caso, $3 \cdot 5 = 15 \leftrightarrow 15 = 15$, Então $5 + x = 5$, deste modo $5 + 0 = 5 \leftrightarrow 5 = 5$

Logo, $x = 0$

Exemplo 3:
$$\frac{5(-x+3)-4}{6} = 1$$

Neste caso, $\frac{5 \cdot 2 - 4}{6} = 1 \leftrightarrow \frac{10 - 4}{6} = 1 \leftrightarrow \frac{6}{6} = 1 \leftrightarrow 1 = 1$, Então $-x + 3 = 2$, deste modo

$$-1 + 3 = 2 \leftrightarrow 2 = 2$$

Logo, $x = 1$

Bernard e Cohen (1995) *apud* ROCHA (2010), apresentam o método de gerar e avaliar, como sendo um método que consiste em pensar em vários valores para serem testados.

Para ilustrar esse método de resolução, os autores colocam a resolução da equação $29 - 4x = 1$ e comentam que após gerar e testar alguns valores amostrais, por exemplo, 5 e 1, obtém-se 9 e 25, respectivamente, em vez de 1, como deve ser. Alguns alunos podem decidir que a melhor opção é o 5, pelo fato de estar mais próximo do 1. Um segundo passo seria identificar qual a melhor direção a ser tomada; gerar valores maiores que 5 ou valores menores que 5. Se testarem o 4, obterão 13 em vez de 1, perceberão que a raiz é maior que 5. Assim, desenrola-se um processo de geração de valores até que se atinja o número que satisfaz a equação.

Este método, deixa cada vez mais o aluno na incerteza de continuar com a busca da raiz, pois só um aluno com bom processamento em Matemática poderá continuar com a busca da raiz, o que irá deixar uma parte de alunos sem como resolver esta equação. Portanto, pensa-se que o método de Desfazer pode ser didacticamente aconselhável para facilitar a resolução. A razão é que o método de Desfazer apresenta uma técnica impressionante de como chegar a solução ou a raiz que estimula vários instintos do aluno durante a resolução como “realizar várias operações inversas” e que por sua vez leva o aluno a desenvolver outras habilidades operacionais que garantem o não haver muitas dificuldades na aplicação de princípios de equivalência.

2.2.5. Método de Desfazer

Segundo Bernard e Cohen (1995, p. 116), esse método “baseia-se nas noções de inversos operacionais e na reversibilidade de um processo envolvendo um ou mais passos invertíveis”. Trata-se de “desfazer” seguindo a ordem inversa das operações até que se chegue ao valor da incógnita. Este método também relaciona-se com a operação de achar inversas de funções compostas. Vamos ilustrar esse método pelo exemplo apresentado pelos autores.

O desafio é encontrar a solução da equação $\frac{7(2x - 3) - 5}{10} = 3$

O método de desfazer assim como outros métodos existentes também procura obter a solução ou raiz da equação.

Solução ou raiz da equação “é um número que colocado no local da incógnita, transforma a equação numa igualdade verdadeira” (Nhêze, 1998, p. 72). Por sua vez, Chuquela (2009, p. 103) afirma que “zero da função é o ponto onde a recta corta o eixo das abcissas”.

2.2.5.1. Resolução de equação linear usando o método de desfazer

$$\frac{7(2x - 3) - 5}{10} = 3$$

Levanta-se uma questão aos alunos para abrir-se a discussão sobre como funciona o método de desfazer. Orienta-se aos alunos a raciocinarem sobre o que está acontecendo operacionalmente com x . Conforme os passos se desenrolam, o professor e os alunos deverão fazer um registo de actividades. Ordem das operações para achar o valor do primeiro membro, para valor dextdado, determina-se a sequência do procedimento abaixo.

Começando com x

Agora temos que voltar ao ponto de partida, isto é, ax de forma a obtermos o resultado da equação.

Para isso temos que ter em conta o universo das operações feitas anteriormente:

A raiz x , é portanto igual a 4. Invés das expressões algébricas como $2x$, $2x-3$ e outras, escrevem-se espaços, de maneira que a verificação possa ser feita usando-se a sequência escrita originalmente.

Poderia ser uma prática útil para mostrar a construção do primeiro membro fazendo-se o uso das expressões intermediárias. Deve-se insistir independentemente de estar ou não no currículo. Essa prática oferece uma oportunidade de integração da Matemática, na medida em que se começa a resolução de equações com os alunos. Além disso, pode estimular a revisibilidade, análise e a resolução de problemas e fornecer pré-requisitos que podem ser usados na aprendizagem dos princípios de equivalência de equações.

Exemplos:

1. Efectue a operação: $2x+7=-5$

Resolução:

Neste caso $x = -6$

2. Calcule a seguinte equação: $2(x + 4) - 3 = 4$

Resolução:

Neste caso $X = -\frac{1}{2}$

2.2.5.2. Resolução da equação quando x tem coeficiente negativo

Segue-se os mesmos passos aprendidos nos casos anteriores. Veja os seguintes exemplos abaixo.

Ex₁: Resolva a seguinte equação linear $2 \cdot (-x - 5) + 8 = 4$

Resolução:

Neste caso $x = -3$ logo -3 é a solução da equação.

Ex₂: Calcular o valor da seguinte expressão

$$\frac{5(-x+3)-4}{6} = 1$$

Neste caso $-x = -1 \rightarrow x=1$

CAPÍTULO III: METODOLOGIA

Segundo Fonseca (2002:20), a pesquisa é um processo permanentemente inacabado. Processa-se através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real.

3.1. Quanto à forma de abordagem

A abordagem metodológica deste estudo está inserida no campo da chamada *pesquisa qual-quantitativa (mista)*, muito embora, na actualidade tenha-se discutido bastante sobre o aspecto de que não há pesquisa que possa ser classificada como meramente quantitativa o mesmo havendo para as pesquisas qualitativas.

A utilização conjunta da pesquisa quantitativa e qualitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente como refere Fonseca (2002).

A pesquisa torna-se quantitativa a medida em que se pretende analisar dados usando tabelas de valores, onde a quantificação dos mesmos torna-se indispensável. Os componentes da amostra foram submetidos a um questionário contendo uma certa quantidade de perguntas que mereciam uma cotação completa para a resolução certa. Deste modo, os dados foram analisados por intermédio do *software* estatístico de maneira quantitativa. O pensar qualitativo da pesquisa aparece na medida em que os dados que não foram possíveis de quantificar mereceram a abordagem qualitativa. A observação de algumas aulas e a sua análise quanto a compreensão dos alunos fazem parte do estudo qualitativo apresentado nesta pesquisa.

3.2. Quanto à modalidade (Tipo de Pesquisa)

Segundo Fonseca (2002) e Ribas & Fonseca (2008), este trabalho está inserido na chamada pesquisa experimental - de campo, pois foi experimentada uma alternativa para a superação do problema exposto a partir da colecta de dados de uma determinada amostra utilizando diversas metodologias.

De referir que, toda pesquisa inicia com um estudo de pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Para este caso, não se fugiu desta realidade. Esta modalidade permitiu que sustentem as abordagens feitas, outrora, por outros autores ou teóricos em torno da matéria em estudo.

Uma pesquisa quanto ao tipo, ela pode ser classificada tendo em conta os objectivos e os procedimentos técnicos.

3.2.1. Quanto aos objectivos

Segundo Gil (2002), “uma pesquisa tendo em vista seus objectivos pode ser classificada de seguinte forma: pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.”

A presente pesquisa é de carácter exploratório, visando *avaliar* as habilidades dos alunos na resolução de equações lineares usando os princípios de equivalência.

Cabe ressaltar, inclusive, como o fez Moreira (2000) que na pesquisa exploratória o alvo de investigação diz respeito ao significado atribuído pelos indivíduos aos eventos e objectos, no decorrer das suas acções e interacções num dado contexto social e, por ser mais inclusiva, prefere-se chamá-la de *interpretativa* ao invés de qualitativa.

Esta pesquisa tem como objectivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito. De acordo com Richardson (1999:82),

“As pesquisas exploratórias de campo exploram particularmente as técnicas de observação e entrevista devido a propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de um problema, a observação quando adequadamente conduzida, pode revelar inesperados e surpreendentes resultados, que possivelmente não seriam examinados em estudos que utilizassem técnicas directivas”

Portanto, esta é uma pesquisa exploratória porque procura compreender as causas e as consequências das actividades feitas no ensino-aprendizagem escolar. Neste caso foram explorados conhecimentos que os alunos desenvolveram em relação ao método de desfazer.

3.2.2. Quanto aos procedimentos técnicos

Tendo em vista a natureza do trabalho, esta pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos é descritiva. Na perspectiva de Ribas e Fonseca (2008: 6),

“A pesquisa descritiva descreve uma realidade tal como esta se apresenta, conhecendo-a e interpretando-a por meio da observação, do registo e da análise dos fatos ou fenómenos (variáveis). [...] Este tipo de pesquisa tem por objectivo familiarizar com um fenómeno ou descobrir nova percepção acerca do mesmo saber, atitudes, pontos de vista e preferências das pessoas.”

Neste caso, pegou-se na amostra seleccionada e dividiu-se em dois grupos, de tal modo que um grupo chamou-se de “depois do método de Esconder” ou melhor “Grupo 1” e outro grupo que foi chamado de “depois do método de Desfazer” ou “Grupo 2”. Para o Grupo 1 foi abordado o método de esconder, seguido do método formal e para o outro grupo foi abordado o método de

desfazer seguido do método formal para a resolução de equações lineares e as conclusões estiveram em função dos resultados obtidos nos dois grupos.

3.3. Método de Pesquisa

Para a realização do trabalho em causa foi necessária a utilização do método comparativo.

“O método comparativo consiste em investigar coisas ou factos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças. Geralmente o método comparativo aborda duas series de natureza análoga tomadas de meios sociais ou de outra área a saber, a fim de detectar o que é comum a ambos. Este método é de grande valia e sua aplicação se presta nas diversas áreas das ciências, principalmente em ciências sócias”(FACHIN; 2001:37).

Partindo da ideia do autor acima, constituímos dois grupos (1 e 2), tal como já nos referimos. Comparamos os resultados obtidos nesses grupos usando o *software* estatístico SPSS statistic 20.

3.4. População Alvo

Segundo Granzotto (2002:4) população é o conjunto total de elementos portadores de, pelo menos, uma característica em comum. Neste caso a população em referência, foram alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-Gêa-Beira.

3.5. Amostra

Fonseca (2002: 53) afirma que “quando realizamos um exame de sangue, o analista não retira o sangue todo do sujeito para exame. Retira um pouco que se supõe represente a totalidade”; diante desta ideia, na tentativa de se possuir representantes nesta pesquisa, foram colocadas em ambiente de estudo duas turmas da 8ª classe na escola secundária da Ponta-Gêa-Beira, correspondentes a uma parte dos alunos da 8ª classe, isto é 192 alunos. Deste número, 96 fizeram parte do grupo de controlo, onde para este, foi leccionado o conteúdo de resolução de equações lineares usando antes o método de Esconder e de seguida o método Formal.

Os outros 96 alunos fizeram parte do grupo experimental, para este, foi submetido de igual modo a leccionação do conteúdo de resolução de equações lineares usando antes o método de Desfazer e, de seguida, o método Formal, com intuito de fazer uma comparação de rendimentos quanto ao grau de assimilação deste conteúdo.

3.6. Critério de selecção

Tendo em conta que a escola possui 5 turmas, o autor trabalhou com duas turmas da 8ª classe, uma dessas turmas serviu de controle (Grupo 1) e a outra serviu de experimento (Grupo

2). Contudo, o resultado da pesquisa recai sobre todos alunos da 8ª classe. Para a escolha das duas, recorreu à forma aleatória². Para isso, envolveu-se os cinco chefes das turmas da 8ª classe, onde cada um levou um bilhete de cinco colocados numa caixinha, dos quais, apenas dois bilhetes estavam assinalados (um escrito Grupo de controlo e outro escrito Grupo experimental). Após a extração dos bilhetes, os chefes foram orientados para escrever a turma e devolver o bilhete na caixinha. Assim, foi possível a identificação das duas turmas participantes da pesquisa. Feita a leccionação com recurso aos métodos já referidos, os alunos foram submetidos a uma avaliação em relação ao conteúdo em causa.

3.7. Técnica de colecta de dados

Segundo Marconi & Lakatos (2003:173), “Técnica é um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte. Para o presente trabalho de pesquisa foram usadas as seguintes técnicas de colecta de dados:

- ✓ Observação
- ✓ Questionário;

3.7.1. Observação

A técnica de observação consistiu na deslocação à Escola Secundária da Ponta-gêa-Beira num período de um mês e meio, onde assistiu-se aulas de Matemática usando os procedimentos deste trabalho. Recorreu-se a observação directa, que permitiu a recolha e análise de informações como comportamento e acção dos alunos na sala perante algumas situações que foram constatadas durante a assistência de aulas, para a verificação da evolução das actividades e o seu resultado no processo de ensino – aprendizagem da Resolução de Equações lineares ou do 1º Grau.

3.7.2. Questionário

Para esta pesquisa o questionário (vede apêndice C, D e E) foi dirigido aos alunos da Escola Secundária da Ponta-gêa-Beira, concretamente na 8ª classe, contendo perguntas abertas numa única etapa a saber: um teste diagnóstico (pre - teste) na escola inquirida.

Após a leccionação a cada grupo, o autor aplicou um pós-teste. Para posterior comparação quanto a assimilação nos grupos de controlo e experimental.

² A aleatoriedade refere-se as turmas. “a amostra aleatória simples é o processo mais elementar e frequentemente utilizado. É equivalente a um sorteio lotérico. Pode ser realizada numeradamente a população de 1 a N e sorteando-se, a seguir por meio de um dispositivo aleatório qualquer, X número dessa sequência, os quais corresponderão aos elementos pertencente a amostra”. (GRANZOTTO; 2002:5)

A elaboração do referido pós-teste foi com base nas questões patentes no manual do aluno para medir o nível do conhecimento dos grupos. Desta forma, as questões foram apresentadas com clareza e com finalidade de analisar a reacção dos grupos de controlo e experimental.

CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

4.1. Evidências do trabalho de campo

O trabalho de campo desta pesquisa decorreu concretamente nos meses de Abril e Maio do ano lectivo de 2019 envolvendo alunos da Escola Secundária da Ponta-gêa-Beira.

Fonte: Autor (2019)

A aplicação do método Formal (de Transposição), método de Desfazer e o método de Esconder foi nota dominante na pesquisa.

As equações do 1º grau merecem um olhar cuidadoso por possuírem um potencial elevado nos conteúdos subsequentes³, em caso concreto as suas resoluções. Ultimamente alunos apresentam várias dificuldades na resolução de equações lineares como o autor verificou durante o estágio pedagógico assim como o constatado por Barbeiro (2012; p. 12) dificuldades na transposição de termos. E daí o autor pensou em fazer uma pesquisa sobre o assunto, no sentido de perceber, propor uma alternativa didáctica e contribuir para a superação das dificuldades dos alunos na resolução de equações lineares, fazendo estudo na escola já referida.

4.2. Organização dos grupos

Foram seleccionadas duas turmas aleatoriamente numa amostra de 192 alunos da 8ª classe da Escola Secundária da Ponta-gêa-Beira, onde foi elaborado um pré – teste e um pós-teste de 4 alíneas, respectivamente, que foram resolvidos durante 90 minutos. Um grupo serviu

³ Sistemas de equações lineares por exemplo.

para o experimento e outro grupo que foi para o controlo. Para o grupo de experimento foi abordado antes o método de Desfazer e para o outro grupo foi abordado antes o método de Esconder. Após a leccionação com recurso aos dois métodos foi lhes aplicado o pré-teste e, a partir da comparação dos resultados obtidos nos dois grupos, obtivemos algumas conclusões.

Depois disso, para os dois grupos foi abordado o método Formal (de Transposição), seguido da aplicação do pós-teste. Fez, então, a comparação dos resultados obtidos nos dois grupos, tendo-se chegado às conclusões finais.

Os dados desta pesquisa foram apresentados e organizados a partir do *softwerwe* estatístico SPSS onde foi aplicado o teste de comparação de médias para duas amostras independente.

4.3. Análise (qualitativa) da primeira aula assistida (conceito de equações lineares ou do 1º grau)

4.3.1. Ao Grupo de controlo

Tabela 1: Estatística da turma do Grupo 1 (grupo de controlo)

Genero de cada aluno presente na pesquisa do Grupo 1.

	Frequency	Percent	ValidPercent	Cumulative Percent
Valid Masculino	49	25,5	51,0	51,0
Valid Feminino	47	24,5	49,0	100,0
Total	96	50,0	100,0	
Missing System	96	50,0		
Total	192	100,0		

Fonte: Autor, (2019)

Ao grupo de controlo dos 96 alunos, 49 eram homens e 47 eram mulheres como mostra a tabela 1 acima.

A primeira aula⁴ para o grupo de controlo decorreu concretamente no dia 10 de Maio de 2019, que serviu para a minha apresentação também. A aula tinha como objectivo desenvolver no aluno o conceito do que é uma equação. Para tal, foi usada a balança de equilíbrio como

⁴Ficha de observação desta aula disponível nos apêndices.

mostra o esquema final dado abaixo, esboçado pelo professor no quadro e que foi produzido pelo CorelDraw.

Imagem esquemática duma balança de equilíbrio produzido pelo CorelDraw usado pelo professor.

Fonte: Autor, (2019)

Durante o desenrolar da aula, o professor explorou as ideias trazidas pelos alunos em torno da balança de equilíbrio. Foram feitas questões que deixavam os alunos a pensarem em certos aspectos para produzirem as respostas. Na fase inicial estavam representadas no prato a esquerda apenas os dois frascos com 200g cada e no prato a direita apenas o frasco com 500g:

Prof.: A balança está equilibrada?

Alunos: Não!!!

Prof.: O que acontece?

Alunos: Vai para o lado de 500...

Diante disso os alunos conseguiram dizer a priori para que lado a balança inclina-se.

A discussão ficou interessante quando foram acrescentadas as duas sacolas no prato de 400g sem se conhecer as suas massas. Pois, maior parte de alunos esteve convencida de que a balança passaria a se inclinar para o lado onde foram adicionadas as duas sacolas, mas alguns perceberam que de facto não se sabe para que lado se inclinaria, como se vê a seguir.

...

Aluno K: Ai... Não se sabe o que se adicionou?

...

Aluno L: Prof. ele (aluno K) tem razão, na verdade não sabemos se esse lado vai pesar muito ou não.

Prof.: Por quê (aluno L)?

Aluno L: Esse lado tem 400 e adicionamos dois frascos que não sabemos quanto é, e no outro lado temos 500...

Nesta óptica o aluno L estava a perceber que as sacolas adicionadas, somadas as suas massas pode resultar em 100, a baixo ou acima de 100. Agora quando o professor supõe adicionar mais uma sacola no lado do prato com 500g, os alunos levantam um suspiro diferenciado, pois já estavam a perceber as circunstâncias colocadas. Com isso, procuravam saber com o professor as massas das sacolas adicionadas.

Alunos: ... iiiii!... Não se sabe!

Aluno M: Temos que saber quanto pesam essas sacolas.

Alunos: Sim!!

Acredita-se que até esta fase os alunos já estavam a desenvolver a ideia do que é uma equação traduzida através de uma balança de equilíbrio. Mas quando o professor representou por x a massa da sacola adicionada já não conseguiam responder, ou seja, não conseguiam traduzir na linguagem matemática a situação representada na balança. Portanto conseguiram compreender a situação, depois de o professor dar um estímulo com um exemplo de que: - se tivéssemos 500g no prato esquerdo e 500g no prato a direita a balança equilibraria, isto é, a massa do prato esquerdo seria igual a do lado direito. Nas circunstâncias apresentadas na balança de equilíbrio, a soma da massa no prato esquerdo deve ser igual a soma de massas no prato direito que se traduz da seguinte maneira matemática $200 + 200 + x + x = 500 + x$.

Nesta aula, o objectivo foi atingido, mesmo que os alunos não tenham conseguido concluir na linguagem matemática a sós, mas chegaram a uma institucionalização por via da elaboração conjunta.

4.3.2. Ao grupo de experimento

Tabela 2: Estatística da turma do Grupo 2

Genero de cada aluno presente na pesquisa do Grupo 2.

	Frequency	Percent	ValidPercent	CumulativePercent
Valid Masculino	45	23,4	46,9	46,9
Valid Feminino	51	26,6	53,1	100,0
Total	96	50,0	100,0	
Missing System	96	50,0		
Total	192	100,0		

Fonte: autor (2019)

Ao grupo de experimento, dos 96 alunos, 45 eram homens e 51 eram mulheres como mostra a tabela 2 acima. A primeira aula⁵ para o grupo de experimento decorreu concretamente no dia 09 de Maio de 2019 e serviu para a minha apresentação também. A aula tinha como objectivo de desenvolver no aluno o conceito do que é uma equação e, mais uma vez, esteve centrada na balança de equilíbrio como mostra o esquema final dado atrás no grupo de controlo.

Os objectivos da aula para este grupo foram atingidos, apesar de haver um silêncio na fase inicial. Durante a aula, na fase inicial estavam representadas apenas no prato da esquerda os dois frascos com 200g cada e no prato a direita um frasco com 500g. Quando o professor perguntou aos alunos se a balança estava equilibrada ou não, na fase inicial, obviamente eles perceberam que não!

Na tentativa de equilibrar a balança, o professor coloca os alunos a reflectirem sobre o seguinte:

Prof.: Se adicionarmos duas sacolas no prato com 400g (o professor desenha duas sacolas sem dizer as massas, no prato indicado) o que acontece com a balança?

Alunos: ... (ficam calados).

Aluno A: ... vai para esse lado (indica o prato em que se adicionou os frascos).

Os alunos quando ficam calados percebe-se que estão indecisos perante a situação, pois os frascos adicionados não contêm nenhuma massa conhecida. Mas a reacção do aluno A,

⁵Ficha de observação desta aula disponível nos apêndices (APÊNDICE B)

chama-nos atenção quando afirma que a balança está desequilibrada para o outro lado. Esse aluno, convenceu quase toda turma. A interação do professor com o aluno B, mostra uma maneira diferente de pensar.

Aluno B: Não, esse lado tem 500 e o outro lado (de 400g) professor adicionou dois frascos, se esses dois frascos pesam 100g então são iguais.

Quando esse aluno conclui que “são iguais” percebe-se que o equilíbrio poderia acontecer no caso em que a massa do frasco fosse 100g. O professor percebeu a ideia do aluno, convincente também para a turma e, então, coloca uma outra situação.

Prof.: Agora, se adicionarmos uma sacola neste lado (indica e faz esboço de uma sacola no prato com 500g), o que acontece?

Parece que os alunos se mostram indecisos.

Alunos: ... Não se sabe!

Prof.: O que não se sabe?

Aluno B, C, D e E: Quanto pesam as sacolas?

Acredita-se ainda que até esta fase os alunos já estavam a desenvolver a ideia do que é uma equação traduzida através de uma balança de equilíbrio. Mas quando o professor representa por x a massa da sacola adicionada os alunos não conseguiam responder, ou seja, não conseguiam traduzir na linguagem matemática a situação representada na balança, mesmo depois de o professor dar um estímulo com um exemplo de que: - se tivéssemos 500g no prato esquerdo (como o referido pelo aluno B) e 500g no prato a direita a balança equilibraria; isto é, a massa do prato esquerdo seria igual a do esquerdo. Nas circunstâncias apresentadas na balança de equilíbrio, a soma da massa do prato a esquerda deve ser igual a soma de massas do prato a direita que se traduz da seguinte maneira matemática $200 + 200 + x + x = 500 + x$.

Portanto, o objectivo desta aula foi atingido, mesmo que os alunos não conseguiram concluir na linguagem Matemática a sós, mas chegaram a uma institucionalização interactiva.

4.4. Análise quantitativa dos resultados do pré-teste para os dois grupos

Aos dois grupos (1 e 2) foram leccionadas aulas usando os métodos de Esconder e de Desfazer, respectivamente, como primeira fase da metodologia procedimental desta pesquisa.

A aula para o grupo 1, teve a duração de 90 minutos e tinha como objectivo específico resolver equações lineares usando o método de Esconder. No começo da aula os alunos tinham dificuldades em pensar valores que tornavam a proposição verdadeira; mas com a estratégia usada pelo professor recorrendo a uma revisão de operações com números inteiros relativos, no segundo exemplo os alunos já mostravam uma flexibilidade em responder as perguntas que levavam o método a desenrolar. O objectivo desta aula se cumpriu, pois os alunos até no final da mesma já conseguiam resolver as equações dadas nos exercícios.

Para o grupo 2, a aula tinha como objectivo específico resolver equações lineares usando o método de Desfazer. Esta aula, também teve a duração de 90 minutos. Iniciou-se com bom “ritmo” no momento que o professor esteve a explicar as operações envolvidas com o xis numa equação e com os termos da mesma. A confusão começou quando fez-se o primeiro esquema de ida (desfazer) enquanto o esquema de volta não deu confusão. Ao terceiro exemplo, os alunos mostraram que já conseguiam perceber alguma coisa, pois até ao final da aula lhes parecia ser um jogo ou brincadeira. Pode-se concluir que o objectivo desta aula também foi atingido.

Aplicado ao grupo alvo composto por um total de 192 alunos, o pré-teste forneceu resultados cuja análise se segue.

De reiterar que os 192 indivíduos estiveram subdivididos em dois grupos, nomeadamente o grupo experimental com 96 alunos e o grupo de controlo com 96 alunos e ambos foram submetidos a um mesmo questionário, com o intuito de analisar a garantia do nível inicial de compreensão dos dois grupos relativamente a resolução de equações lineares usando os métodos de Desfazer e de Esconder.

De referir que, o Grupo de controlo é aquele em que se leccionou aulas usando o método de Esconder e o grupo experimental foi aquele para o qual se implementou o método de Desfazer. Usou-se o comando ou *software* estatístico SPSS para a análise dos resultados dos dois grupos no pré-teste e no pós-teste.

Usou-se o teste T de amostras independentes para a diferença de médias que serviu para verificar o nível de compreensão dos alunos, como se mostra na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3: Análise dos resultados do Pré-teste

Group Statistics					
	Metodos usados no Pre-teste para verificar o nivel de compeensao, como fase inicial: M. Esconder e M. Desfazer	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Notas de cada aluno no Pre-teste (Usando metodos de Esconder e de Desfazer)	M. Esconder	96	6,219	4,3461	,4436
	M. Desfazer	96	6,833	4,4406	,4532

Fonte: autor (2019)

Daqui verifica-se que as condições iniciais dos alunos eram quase as mesmas; com base nas dispersões das notas das duas turmas a partir dos desvios padrões mostra-se que os erros são semelhantes como ilustrado na tabela 3. Ainda desta tabela, vê-se que as médias são aproximadamente iguais (6,219 para o método de Esconder e 6,833 para o método de Desfazer).

Fazendo a sua estimação a longo prazo, a tabela 4 a seguir garante-nos que as médias são iguais.

Tabela 4: Análise dos resultados do Pré-teste

Independent Samples Test										
	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
								Lower	Upper	
Notas de cada aluno no Pre-teste (Usando metodos de Esconder e de Desfazer)	Equal variances assumed	,000	,986	-,969	190	,334	-,6146	,6342	-1,8655	,6363
	Equal variances not assumed			-,969	189,912	,334	-,6146	,6342	-1,8655	,6363

Fonte: autor (2019)

Para dar o começo a análise faz-se o teste de Levene (Levene's Test), teste de igualdade de variâncias que serve para verificar se se assume que as variâncias são iguais ou não. Da tabela

4acima, no teste de levene verifica-se que o sig. (sig.=0,986) é maior que alfa ($\alpha = 0.05$) o que nos permite dizer que as variâncias são iguais. De referir que o alfa é o nível de significância a 95% de confiança, o que significa que o alfa (α) é igual a 5% $\equiv 0.05$.

Feito o teste de levene, pode-se fazer o teste de comparação de médias assumindo que as variâncias são iguais. Neste teste, verifica-se, da tabela 4, que osig. (sig.=0,334) é maior do que alfa ($\alpha = 0.05$), daí que se pode concluir que não há diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois Grupos.

NOTA: Esta conclusão pode-se chegar também a partir do intervalo de confiança lendo na linha “*Equal variances assumed*” e nas colunas “*Lower*” representando valor inferior do intervalo e “*Upper*” o valor superior do intervalo; se o zero estiver incluído no intervalo diz-se que não há diferença estatisticamente significativa e se o zero não estiver no intervalo há diferença estatisticamente significativa. Para este caso o zero está incluso no intervalo, o que nos permite chegar à mesma conclusão.

Como se trata do pré-teste, foi um passo positivo para dar-se continuidade com a pesquisa. Portanto, os resultados do pré-teste para os dois grupos (de controlo e experimental) apresentam um teor um tanto o quanto semelhante.

4.5. Análise quantitativa dos resultados do pós-teste para os dois grupos

Após a leccionação de aulas usando os métodos de Esconder e de Desfazer aos grupos 1 e 2 respectivamente e depois de serem submetidos ao pré-teste, de novo os dois grupos passaram a ter aulas da resolução de equações lineares usando o método Formal (Transposição).

Ao grupo 1, a aula com o objectivo de resolver equações lineares usando o método Formal, com duração de 90 minutos, verificaram-se algumas dificuldades sérias como a adição de termos não semelhantes. Por outro lado, foi possível identificar dois alunos com dificuldades de transposição de termos durante a correcção de exercícios. Com a intervenção do professor parecia que mais que a metade da turma entendeu o método, mas na aula seguinte na fase de correcção do trabalho de casa, ainda alguns alunos mantinham certas dificuldades.

Ao grupo 2 para esta aula, com o mesmo objectivo específico e com a duração de 90 minutos, a aula decorreu num ambiente um pouco diferente com ao do grupo1 com algumas dificuldades em encontrar o valor final de xis. Na aula seguinte, durante a correcção do trabalho

de casa não foi possível detectar erros na transposição de termos, sendo que somente detectaram-se alguns erros de transposição de termos no pós-teste.

Foram igualmente submetidos ao pós-teste (apêndice E) os dois grupos. Tanto os alunos do grupo experimental assim como os do controle passaram pela leccionação de resolução de equações lineares usando o método Formal (Transposição).

Nas tabelas 5 e 6 está o resumo da análise dos resultados acompanhados com as suas respectivas médias, não se esquecendo dos desvios padrões, para a medição da dispersão das notas.

Ainda a partir do *software* SPSS para essa análise usou-se também o teste T de amostras independentes para a diferença de médias para verificar o nível de compreensão dos alunos no pós-teste e obteve-se o seguinte:

Tabela 5: Análise dos Resultados do Pós – Teste para os dois grupos

Group Statistics						
Grupos: Grupo 1= depois de aprender M. Esconder e Grupo 2= Depois de aprender M. Desfazer		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Notas de cada aluno no Pos-teste (Usando M. Transposicao) para os dois grupos.	Grupo 1	96	9,281	5,0756	,5180	
	Grupo 2	96	11,365	5,3825	,5493	

Fonte: autor (2019)

A partir dos desvios padrões verifica-se que há dispersão nos erros cometidos por alunos entre os dois métodos. Nota-se ainda que as médias são visivelmente diferentes. A tabela 6 a seguir apresenta a inferência dos resultados no pós-teste.

Tabela 6: Análise dos Resultados do Pós – Teste

IndependentSamplesTest										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Notas de cada aluno no Pos-teste (Usando M. Transposicao) para os dois grupos.	Equalvariances assumed	,141	,707	-2,759	190	,006	-2,0833	,7551	-3,5727	-,5939
	Equalvariances not assumed			-2,759	189,349	,006	-2,0833	,7551	-3,5728	-,5939

Fonte: autor (2019)

Para completar esta análise, a tabela 6 dá-nos mais detalhes para a elaboração das nossas conclusões. A análise inicia-se sempre fazendo o teste de levene (Levene's Test), teste de igualdade de variâncias que serve para verificar se se pode assumir que as variâncias são iguais ou não. Da tabela 6, acima, o teste de levene mostra que o sig. (sig.=0,707) é maior que alfa ($\alpha = 0.05$) o que nos permite dizer também que as variâncias são iguais.

Feito o teste de levene, pode-se fazer o teste de comparação de médias assumindo que as variâncias são iguais. Neste teste verifica-se da tabela 6 que o sig. (sig.=0,006) é menor que alfa ($\alpha = 0.05$), o que nos leva a concluir que há diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois Grupos. Portanto, os resultados do pós-teste para os dois grupos de pesquisa, concretamente o de controlo e o experimental apresentam um teor um tanto o quanto diferente.

A partir do intervalo de confiança, lendo na linha “*Equal variances assumed*” e nas colunas “*Lower*” em que se representa valor inferior do intervalo e “*Upper*” o valor superior do intervalo; temos o seguinte intervalo] -3,5727; -0,5939[. Este intervalo, não inclui zero (0), donde se pode concluir também que há diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos.

Como o intervalo inclui apenas valores negativos, isto significa que a média do primeiro grupo (que para esse caso é o grupo que foi antecedido por método de esconder) é menor que a média do segundo grupo (grupo antecedido por método de Desfazer) como se vê na Tabela 6.

4.6. Análise generalizada dos resultados

No que tange ao grupo de controlo pode se dizer que, no pré-teste foram obtidos pelos dois grupos, resultados que não se diferenciam tanto. Isso significa que, para os dois grupos a maneira de compreensão dos conteúdos matemáticos é a mesma quando são abordados com recurso aos dois métodos. No entanto, a diferença reside na forma pela qual cada um dos dois métodos viabiliza condições prévias para a aplicação do método formal (de Transposição).

A semelhança dos resultados no pré-teste revelou haver um equilíbrio por parte dos dois grupos de alunos, daí que estivemos em condições de prosseguirmos com os restantes passos da pesquisa.

Deste modo, de acordo com a teoria de Ausubel pode-se concluir que o método de Desfazer oferece pré-requisitos na aplicação do método formal. Portanto, na teoria de Ausubel para que haja ou seja garantida uma aprendizagem significativa deve existir um subsunçor na estrutura cognitiva do aluno, nesta óptica o grupo que foi aplicado o método de Desfazer apresentou melhor aproveitamento de compreensão; em que pode-se concluir que o método de Desfazer estabelece uma ponte ou um subsunçor para a aplicação do método formal.

A boa compreensão na resolução de equações do 1º grau assim como afirma Rocha (2010:40) estabelece um verdadeiro pré-requisito. Com todas estas observações dos grupos em diferentes análises é possível compreender que se fosse acatado com sucesso o método por parte dos professores ajudaria na compreensão do conteúdo em destaque.

Diante os resultados desta pesquisa pensamos que, se se acatar e utilizar o método de Desfazer, as dificuldades encaradas por alunos nas expressões que envolvem o uso de parêntesis (BARBEIRO, 2012) poderiam ser ultrapassadas. Os erros/dificuldades na utilização da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição poderiam ser ultrapassados, pois na utilização do método de Desfazer, desfaz-se toda expressão, o que possibilita a percepção de cada operação envolvida em cada termo, facilitando assim a compreensão das operações envolvidas na equação.

Por fim, segundo Freitas (2002) buscar dificuldades encaradas pelos alunos e estratégias de como resolve-las é o desafio do professor. Em nossa análise, aplicar o método de Desfazer é trazer uma nova estratégia que ajuda na mitigação das dificuldades encaradas pelos alunos na resolução de equações.

CAPÍTULO V: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Conclusão

Chegado ao fim deste trabalho é importante apresentar algumas conclusões em relação aos dados obtidos. Nas abordagens apresentadas anteriormente viu-se que os manuais preconizados pelo Sistema Nacional de Educação (S.N.E.) apenas recomendam o uso do método Formal (de Transposição), que consiste na aplicação de princípios de equivalência.

Pelas pesquisas feitas, conclui-se que os alunos possuem ainda dificuldades na transposição de termos dum membro para o outro, continuando assim determinados erros e não se obtendo o resultado que se almeja em Matemática.

Existe a necessidade de reforçar os métodos de ensino e aprendizagem de modo a se atingir melhores resultados na matéria referente a resolução de equações lineares, tal como o método de Desfazer apresentado neste estudo e que mostrou resultados encorajadores e promissores. Isso reforça as hipóteses traçadas ao longo do trabalho, pelo que se observou, ficam validadas à medida em que o método de Desfazer trouxe alguma contribuição no processo de ensino e aprendizagem das inequações lineares.

5.2. Recomendações

Recomendações são dirigidas:

- Aos professores para serem mais criativos no sentido de não utilizarem um único método na aprendizagem de conteúdos como resolução de equações lineares. Que adiram ao método de Desfazer proposto no presente trabalho como alternativa ao método Formal;
- Ao MINEDH para analisar a proposta de aplicação do método de Desfazer como base para pré-requisitos para o ensino usando o método Formal (de Transposição).
- Que as pesquisas sejam divulgadas e seus resultados implementados ao serviço de alunos e professores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBEIRO, Eulália da Conceição Canada. *A aprendizagem das equações do 1º grau a uma incógnita: Uma análise dos erros e das dificuldades de alunos do 7º ano de escolaridade*. Universidade de Lisboa. 2012;
- BERNARD, J. E. e COHEN, M. P.. *Uma integração dos métodos de resolução de equações numa seqüência evolutiva de aprendizagem*. COXFORD, Arthur F. e SHULTE, Albert P. *As Idéias da Álgebra*. São Paulo: Atual, 1995.
- CHUQUELA, João Neto *et al.*. *Matemática 8ª classe*. Maputo. plural editores. 2009;
- FACHIN, O.. *Fundamentos de metodologia*. 3ª ed.. São Paulo. Saraiva. 2001;
- FONSECA, João José Saraiva da. *Metodologia da Pesquisa Científica*. Centro de Educação-UECE. 2002;
- FREITAS, Marcos Agostinho de. *Equação do 1º Grau: Métodos de Resolução e Análise de Erros no Ensino Médio*. São Paulo. 2002;
- GIL, António Carlos. *Como elaborar projectos de pesquisa*. 4ª ed.. São Paulo. Atlas. 2002;
- GRANZOTTO, J. Alexandre. *Estatística básica*. São Paulo. Atlas. 2002;
- KIERAN, C. (1992). The learning and teaching of algebra. In D. A. Grouws (Ed.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 390-419). New York: Macmillan.
- LAKATOS, etal.. *Fundamentos de Metodologia científico*. 5ª ed.. São Paulo. Atlas. 2003;
- LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. *Metodologia do Trabalho Científico*. 4ª ed.. São Paulo. Atlas. 1993;
- LAOREANO, Raul M. S., BOTELHO, Maria do Carmo. *IBM SPSS Statistics – O Meu Manual de Consulta Rápida*. 3ª ed. – Lisboa, 2017;
- MOREIRA, Marco A, MASINI, Elcie. F.S.. *Aprendizagem Significativa: A teoria de David Ausubel*. São Paulo: Moraes, 1992.
- MOREIRA, Marco A. *A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula*. Brasília: Editora UnB, 2006.
- NHÊZE, Ismael Cassamo. *Matemática 8ª classe*. Dimane. Maputo. 1998;
- RIBAS, Cíntia Cargnin Cavalheiro, DA FONSECA, Regina Célia Veiga. *Manual de Metodologia-OPET*. Curitiba. 2008;
- RICHARDISON, Robert Jarryetal.. *Pesquisa social: método e técnicas*. 3ª ed.. São Paulo. Atlas. 1999;

ROCHA, Florisvaldo de Oliveira. *Aprendizagem da Resolução de Sistemas de Equações do 1º Grau por Alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental: Método da Substituição*. Campo Grande – MS. 2010;

SEVERINO, A. J.. *Metodologia do trabalho científico*. 21. ed. rev. E ampl. São Paulo. Cortes. 2000;

Apêndice

Tema: Noção e conceito de equações e variável

A nossa entrada na sala foi concretamente as 13h06, onde iniciou-se por uma apresentação, dando conhecer a minha presença na sala.

Seguiu-se ao concreto do dia, iniciando com o controlo de presença. Não havia trabalho de casa, o professor escreveu o tema no quadro e fez um esboço de balança de equilíbrio no quadro. O desenrolar da aula está descrito a seguir:

Prof.: Observem a balança de equilíbrio no quadro.

Alunos: Observam...

Prof.: A balança está equilibrada?

Alunos: Não!!!

Prof.: O que acontece?

Alunos: Vai para o lado de 500...

Prof.: Se adicionarmos duas sacolas no prato com 400g (o prof. desenha duas sacolas sem dizer as massas, no prato indicado) o que acontece com a balança?

Alunos: ... vai para esse lado (indicam o prato que foi adicionado duas sacolas).

Aluno K: ... huuu! Não...

Prof.: O que foi aluno k?

Aluno K: É que...

Prof.: Sim diga, o que acontece?

Aluno K: Ai... Não se sabe o que se adicionou?

Prof.: É isso turma?

Alunos: Sim!!... Não!!!

Aluno L: Prof. ele (aluno K) tem razão, na verdade não sabemos se esse lado vai pesar muito ou não.

Prof.: Por quê (aluno L)?

Aluno L: esse lado tem 400 e adicionamos duas sacolas que não sabemos quanto é, e no outro lado temos 500...

Prof.: Agora, se adicionarmos uma sacola neste lado (indica e faz esboço de uma sacola no prato com 500g)?

Alunos: ... iiiii!... Não se sabe!

Aluno M: temos que saber quanto pesam essas sacolas.

Alunos: sim!!

Prof.: Se representarmos por x essa sacola desconhecida (Prof. escreve indicando no quadro) o que acontece?

Alunos:... (ficam calados não respondem nada).

Prof.: observe que, se o lado esquerdo tivesse 500g e o lado direito 500g o que aconteceria?

Alunos: vai equilibrar.

Prof.: Isso acontece porque $500 = 500$.

Alunos: Sim!!

Prof.: Então, já que a massa do frasco adicionado não sabemos e representamos por x , logo a balança vai se equilibrar quando a soma de massas desse prato (indica o prato esquerdo) é igual a deste lado (indica o prato a direita).

Alunos: Sim!!

Prof.: Agora podemos escrever assim: $200 + 200 + x = x + 500$, e a balança vai equilibrar.

Prof.: A este tipo de expressões ($200 + 200 + x = x + 500$) com igualdade onde aparece uma letra dissemos que são equações.

...

Ficha de observação- Aula 1 – Grupo de Experimento//Data: **09.04.2019**//

Tema: Noção e conceito de equações e variável

A nossa entrada na sala foi concretamente as 13h11, onde iniciou-se também por uma apresentação, dando conhecer a minha presença na sala.

Seguiu-se ao concreto do dia, não houve o controlo de presença, pois era acima do tempo programado (11 minutos depois das 13h00). Não havia trabalho de casa, o professor escreveu o tema no quadro e fez um esboço de balança de equilíbrio no quadro. O desenrolar da aula está descrito a seguir:

Prof.: Observem a balança de equilíbrio no quadro.

Alunos: Observam...

Prof.: A balança está equilibrada?

Alunos: Não!!!

Prof.: O que acontece?

Alunos: Vai para esse lado (indicam o prato de 500...)

Prof.: Se adicionarmos duas sacolas no prato com 400g (o prof. desenha duas sacolas sem dizer as massas, no prato indicado) o que acontece com a balança?

Alunos: ... (ficam calados...).

Aluno A: ... vai para esse lado (indica o prato que foi adicionado os frascos).

Prof.: É isso turma??

Alunos: Sim!!!

Prof.: Porquê?

Aluno B: Não, esse lado tem 500 e esse lado (de 400g) prof. adicionou dois frascos, se esses dois frascos pesam 100 então são iguais.

Prof.: Se são iguais (pergunta ao aluno B)?

Aluno B: Está equilibrada (a balança).

Prof.: É isso turma?

Alunos: Sim!!

Prof.: Agora, se adicionarmos uma sacola neste lado (indica e faz esboço de uma sacola no prato com 500g), o que acontece?

Alunos: ... Não se sabe!

Prof.: o que não se sabe?

Aluno B, C, D e E: Quanto pesam as sacolas?

Prof.: Se representarmos por x essa sacola desconhecida (Prof. escreve indicando no quadro) o que acontece?

Alunos:... (ficam calados não respondem nada).

Prof.: Observem que, como o aluno B já tinha dito, se o lado esquerdo tivesse 500g e o lado direito 500g o que aconteceria?

Alunos: Vai equilibrar (a balança).

Prof.: Isso acontece porque $500 = 500$.

Prof.: Então, já que a massa do frasco adicionado não sabemos e representamos por X , logo a balança vai se equilibrar quando a soma de massas desse prato (indica o prato esquerdo) é igual a deste lado (indica o prato a direita).

Alunos: Sim!!

Prof.: Agora podemos escrever assim: $200 + 200 + x = x + 500$, e a balança vai equilibrar.

Prof.: a este tipo de expressões ($200 + 200 + x = x + 500$) com igualdade onde aparece uma letra dissemos que são equações

...

Questões da Avaliação Formativa (Questionário) – Pré-Teste

Sexo (*Masculino coloque M ou Feminino coloque F*): _____

Idade _____ classe _____ / _____ Data: ____/____/2019

Caro aluno a Avaliação contém um número com quatro alíneas. Resolva cuidadosamente a seguir essas alíneas. **NB:** As respostas serão usadas para interpretação numa pesquisa científica da UP-Beira.

1. Usando Método de Esconder, resolva todas as alíneas abaixo:					
a)	$2x + 2 = 14$	Cot.	c)	$2(x - 1) + 3 = 7$	Cot.
		5v		5v	
b)	$32 - 2x = 14$	5v	d)	$4x = 2$	5v

Bom trabalho!

Questões da Avaliação Formativa (Questionário) – Pré-Teste

Sexo (*Masculino coloque M ou Feminino coloque F*): _____

Idade _____ classe _____ / _____ Data: ____/____/2019

Caro aluno a Avaliação contém um número com quatro alíneas. Resolva cuidadosamente a seguir essas alíneas. **NB:** As respostas serão usadas para interpretação numa pesquisa científica da UP-Beira.

1. Usando Método de Desfazer, resolva todas as alíneas abaixo:		Cot.
a)	$2x + 2 = 14$	5v
b)	$32 - 2x = 14$	5v
c)	$2(x - 1) + 3 = 7$	5v
d)	$4x = 2$	5v

Bom trabalho!

Questões da Avaliação Formativa (Questionário) – Pós-Teste

Sexo (*Masculino coloque M ou Feminino coloque F*): _____

Idade _____ classe _____ / _____ Data: ____/____/2019

Caro aluno a Avaliação contém um número com quatro alíneas. Resolva cuidadosamente a seguir essas alíneas. **NB:** As respostas serão usadas para interpretação numa pesquisa científica da UP-Beira.

1. Usando Método formal (transposição), resolva todas as alíneas abaixo:					
a)	$2x + 4 = 8$	Cot.	c)	$-2(x + 4) - 5 = 7$	Cot.
		5v			5v
b)	$2(x - 2) + 4 = 6$	5v	d)	$\frac{2(x+3)+4}{2} = -1$	5v

Bom trabalho!

Anexos